

УДК 911.3:314 (571.12)

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ТОБОЛЬСКА

DEMOGRAPHIC AND TERRITORIAL STRUCTURE OF THE TOBOLSK POPULATION

©Соколов С. Н.

д-р геогр. наук

Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия, snsokolov1@yandex.ru

©Sokolov S.

Dr. habil., Nizhnevartovsk State University
Nizhnevartovsk, Russia, snsokolov1@yandex.ru

Аннотация. В статье изложена современная демографическая ситуация в городе Тобольске, расположенном на территории Тюменской области.

Показатели демографической и территориальной структуры населения являются одними из важнейших показателей для характеристики достигнутого уровня социально-экономического развития и потенциала трудовых ресурсов для дальнейшего развития города. Проанализирована территориальная структура населения в пределах формирующейся Тобольской агломерации. Территориальный подход крайне важен не только для познания состояния и формирования современных городов, но и для обоснования прогноза их развития

Дана характеристика демографических показателей в динамике. Положительная динамика численности населения свидетельствует о том, что Тобольск является одним из привлекательных муниципальных образований для постоянного проживания населения не только в Тюменской области, но и вообще в Российской Федерации. Демографическая ситуация в городе характеризуется сохранением динамики роста численности населения, что обусловлено молодым средним возрастом населения, а также реализацией комплекса мер по стимулированию рождаемости и улучшению состояния здоровья населения

Для оценки демографического потенциала населения в Тобольске проведен сравнительный анализ с другими городскими округами и муниципальными районами юга Тюменской области. В работе предлагается использование методологии матрицы Бостонской Консультативной Группы для анализа демографических процессов. Преимущества этого метода заключаются в том, что такая матрица является понятным инструментом для большинства менеджеров и экономистов.

Статья имеет практическое значение для географической оценки любого региона или города, при решении современных демографических проблем России и оценке перспектив социально-экономического развития ее регионов.

Abstract. The paper describes the current demographic situation in the city of Tobolsk, situated on the territory of Tyumen region.

Indicators of the demographic and territorial structure of the population are among the most important indices to characterize the achieved level of socio-economic development and potential labour resources for the further development of the city. Territorial distribution of the population within the emerging Metropolitan area of Tobolsk were analyzed. The territorial

approach is essential not only for understanding the condition and formation of modern cities but also for a substantiation of the forecast of their development.

The characteristic of demographic indicators is given in dynamics. Positive dynamics of population indicates that Tobolsk is one of the most attractive municipalities for permanent residence of the population not only in Tyumen region but in the Russian Federation. The demographic situation in the city is characterized by maintaining the dynamics of population growth, due to the young average age of the population, and also the realization of complex of measures on stimulation of birth rate and improve the health status of the population.

To evaluate the demographic potential of the population in Tobolsk comparative analysis with other urban districts and municipal districts of the South of the Tyumen region. This paper proposes the use of the methodology matrix the Boston Consulting Group to analyze demographic processes. The advantages of this method lie in the fact that such a matrix is an intuitive tool for most managers and economists.

The article has practical value for the geographical assessment of any city or region in solving the current demographic problems of Russia and the assessment of the prospects for socio-economic development of its regions.

Ключевые слова: демографическая ситуация, демографическая и территориальная структуры населения, населенные пункты, агломерация, матрица Бостонской Консультативной Группы, территориальный подход.

Keywords: demographic situation, the demographic and territorial structure of the population, human settlements, agglomeration, matrix by the Boston Consulting Group, territorial approach.

Формирование населения региона — сложный процесс количественного роста и изменений структуры и размещения населения, в ходе которого осуществляется взаимное влияние автохтонного и пришлого населения, новоселов и старожилов. На формирование населения региона воздействуют общие закономерности развития экономики страны, демографическая ситуация в стране и в соседних регионах, природные условия и ресурсы данного и окружающих регионов, положение данного региона в системе экономического районирования страны [1].

Показатели численности, демографической и территориальной структуры населения являются одними из важнейших показателей для характеристики, с одной стороны, достигнутого уровня социально-экономического развития, с другой стороны, потенциала трудовых ресурсов для дальнейшего развития города.

Как известно, каждый населенный пункт влияет на всю систему расселения региона. Так как экономико-географическое положение (ЭГП) в значительной мере определяет связи городов в системе географического разделения труда, поэтому оно влияет на перспективы их социально-экономического развития. Оценка ЭГП любого региона позволяет определить как негативные, так и позитивные моменты социально-экономического его развития, сделать прогноз по его дальнейшему развитию. Мы считаем, что ЭГП — это предпосылка и следствие развития экономических связей, географического разделения труда и социально-экономического развития самого региона [2].

Тобольск — город Российской Федерации, административный центр Тобольского района Тюменской области. В административном и муниципальном отношении представляет собой Тобольский городской округ (с ближайшими населенными пунктами) общей площадью 23 920,9 га. Расположен в центре Западной Сибири, в 247 км к северо-востоку от Тюмени.

По официальной версии, Тобольск основан в 1587 г., в 1590 г. стал первым городом в Сибири. В 1708–1918 гг. — город, центр Сибирской губернии, затем — Тобольской губернии. В 1923–1944 гг. находился в составе Уральской, Омской, Обско–Иртышской областей, с 1944 г — Тюменской области (1).

В состав городского округа кроме собственно города Тобольска входят удаленные микрорайоны Иртышский (7,5 км), Менделеево (15 км) и поселок Сумкино (21 км от административного центра). В 1959 г. в административное подчинение Тобольского горсовета включен поселок Сумкино (до 2009 г. являлся поселком городского типа), в 1979 г. в административное подчинение Тобольского горсовета включены поселки Иртышский и Менделеево, преобразованные в микрорайоны. В 2005 г. Тобольский горсовет преобразован в муниципальное образование «город Тобольск».

Статус и границы городского округа установлены законом Тюменской области от 5 ноября 2004 г. №263 «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения» (2). Общая протяженность границы городского округа город Тобольск составляет 133,27 км.

Тобольск — основной узел северной части юга Тюменской области, административно–экономический центр для трех районов — Тобольского, Вагайского и Уватского (3). Тобольск — второй по численности населения город Тюменской области (без автономных округов). Сближенность городов открывает возможность для развития ближних связей, которые приводят к взаимодополнению элементов в сфере производства и в сфере обслуживания. Наряду с образованием новых городских поселений и расширением их географии формируются групповые системы расселения [3], включающие несколько близкорасположенных поселений, между которыми устанавливаются тесные экономические, трудовые, культурно–бытовые и информационные связи.

По состоянию на 01.01.2017 г. численность постоянного населения составила 102,4 тыс человек, что составляет около 7% от общей численности населения юга Тюменской области. Городское население составляет 96,5% (собственно город Тобольск), сельское — 3,5% (поселок Сумкино).

В 2016 г. среднегодовая численность населения ГО город Тобольск составила 102,2 тыс человек (4). На Рисунке 1 представлена динамика численности населения за последние 16 лет, из которой следует, что для города, как и для страны в целом, характерна тенденция уменьшения численности населения (5).

Отрицательная динамика общей численности населения города вплоть до 2014 г. связана с такими факторами как сокращение молодой возрастной структуры населения, незначительным превышением показателя рождаемости по отношению к показателю смертности, а так же имеющимися миграционными процессами (5).

Территориальный подход крайне важен не только для познания состояния и формирования современных населенных пунктов, но и для обоснования прогноза их развития. Территорию необходимо рассматривать как объект географического исследования и как основу для формирования экономических процессов, рыночных связей и выбора направления развития этих процессов [4].

Для оценки демографического потенциала населения в Городском округе «Город Тобольск» проведен сравнительный анализ с другими городскими округами и муниципальными районами юга Тюменской области.

Мы считаем, что существующая демографическая ситуация в муниципальных районах Тюменской области может быть охарактеризована при помощи графика, аналогичного матрице «Бостонской Консультативной Группы» (БКГ), используя следующие показатели:

среднегодовую численности населения в 2015–2016 гг.; темпа прироста / снижения численности населения (2015–2016 гг.).

Рисунок 1. Среднегодовая численность населения ГО город Тобольск

Хотя матрица БКГ является классическим универсальным инструментом для анализа ассортиментного портфеля организации [5], тем не менее, вычислив предложенные показатели для каждого муниципального района и городского округа и представив их графически (т. е. максимально удобно для восприятия), получаем параметрический график (аналогичный матрице БКГ), характеризующий распределение численности населения в области. Среднегодовая численность населения представлена на матрице площадью круга. Преимущества этого метода заключаются в том, что матрица БКГ является понятным инструментом для большинства менеджеров.

На фоне других городских округов области ситуация у Тобольска самая плохая: темпы прироста населения Ялуторовска, Заводоуковска и Ишима и немного выше (от 1,44 до 0,36%). С другой стороны, темпы прироста численности населения у 17 из 21 муниципальных районов юга области отрицательные, в том числе у Тобольского района составляет $-0,40\%$, Вагайского района $-0,11\%$ и Уватского района $-0,82\%$ (Рисунок 2).

На фоне роста общей численности населения юга Тюменской области (темп прироста 2016/2015 гг. — $1,78\%$) доля города Тобольска в структуре численности населения области снизилась с $7,12\%$ до $7,01\%$ (т. е. на $0,11\%$), в то время как доля областного центра города Тюмени увеличилась с $48,77$ до $49,54\%$ (на $0,77\%$). Темпы прироста населения составили $3,38\%$.

Среднегодовая численность населения в районах и городских округах

Рисунок 2. Распределение численности населения муниципальных районов (МР) и городских округов (ГО) по среднегодовой численности населения и темпов прироста/снижения населения (2015–2016 гг.)

В 2015–2016 гг. в г. Тобольске наблюдался прирост постоянного населения, превысивший аналогичные показатели по Российской Федерации и Уральскому федеральному округу, уступая по этому показателю Тюменской области (Таблица 1).

Таблица 1.

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ (ТЫС. ЧЕЛ.) И ТЕМПЫ ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ В РФ, УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ ЗА ПЕРИОД 2016–2017 гг. (6)

	01.01.2016 г.	01.01.2017 г.	Темп прироста, %
Российская Федерация	146 544,710	146 804,372	0,18
Уральский федеральный округ	12 308,103	12 345,803	0,31
Тюменская область (без автономных округов)	1 454,627	1 477,903	1,60
Тобольск	102,019	102,442	0,41

Данная положительная динамика численности населения свидетельствует о том, что г. Тобольск является одним из привлекательных в России и Тюменской области муниципальных образований для постоянного проживания населения. Об этом свидетельствует и положительный естественный прирост населения города. По итогам

2016 г. число родившихся превысило число умерших в 1,3 раза, показатель естественного прироста составил 434 человека (Рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика показателей рождаемости и смертности населения

Коэффициент рождаемости за 2016 г. уменьшился на 0,06% и составил 17,2 на 1000 человек населения, но еще в 2015 г. он составлял 17,8, увеличившись на 0,1% по сравнению с 2014 г. Данный показатель превосходит среднестатистический коэффициент рождаемости в целом как по Российской Федерации, составивший в 2015 г. 13,3 на 1000 человек населения (по Тюменской области — 15,8 на 1000 человек населения). Коэффициент смертности в 2016 г. по городу Тобольску составил 12,9 человек на 1000 человек среднегодового населения, что составляет 99,2% в сравнении с показателем по Российской Федерации, составивший 13,0 на 1000 человек населения (по Тюменской области — 8,3 на 1000 человек населения) (5).

Следует отметить, что в целом в структуре смертности преобладает население трудоспособного возраста. Самой острой проблемой является высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте. Поэтому, категория трудоспособного населения является реальным резервом для снижения общего уровня смертности населения и улучшения демографической ситуации города.

Необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается положительная динамика естественного прироста, так как в период с 2001 по 2005 гг. наблюдалась естественная убыль населения. С 2006 года демографическая ситуация города Тобольск стала заметно улучшаться — наблюдается устойчивая тенденция естественного прироста населения и в 2016 г. показатель уже составил 4,2 на 1000 человек населения (Рисунок 4).

Это позволяет рассчитывать на постепенную стабилизацию численности населения города, для ускорения которой необходимо осуществление целого комплекса мер социальной политики, направленной на повышение уровня жизни, в том числе на улучшение материально-бытовых условий жизни молодых семей (7).

Рисунок 4. Коэффициент естественного прироста населения

Кроме того, следует отметить неоднозначное влияние миграционных процессов на динамику численности населения города. Если еще относительно недавно, в 2011 г. сальдо миграции было отрицательным (–1657 человек), то в 2016 г. его значение уменьшилось (–332 человека), а в 2017 году достигло отметки –11 человек (Рисунок 5).

Основными причинами отрицательного сальдо миграции являются:

1. усиление ответственности за нарушение требований миграционного законодательства;
2. выезд за пределы города и области для продолжения учебы;
3. трудности с приобретением жилья по причине его более высокой относительной стоимости.

Рисунок 5. Динамика показателей миграционной подвижности населения

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается отрицательная динамика миграционного прироста, так как в период с 2001 по 2010 гг. наблюдалась миграционная убыль населения с коэффициентом от -9 до -4 человек на 1000 человек населения, в 2011 г. был зафиксирован минимум ($-16,1$ человек), но с 2013 года миграционная ситуация среди жителей города Тобольска стала заметно улучшаться — наблюдается устойчивая тенденция сокращения миграционного оттока, и в 2016 г. показатель составил всего $-0,1$ человек на 1000 человек населения (Рисунок 6).

Рисунок 6. Динамика коэффициента миграционного прироста населения

Со стратегической точки зрения большое значение имеет анализ распределения населения в соответствии с возрастными категориями.

Из числа жителей мужчины составляют 45,6%, женщины — 54,4%.

Средний возраст населения города в 2016 г. составлял 36 лет. Возрастной состав населения характеризуется следующей структурой (Рисунок 7).

Рисунок 7. Возрастная структура населения (2016 г.)

На 01.01.2016 г. основной национальный состав в Тобольске распределился следующим образом: русские составляют почти 3/4 населения, на втором месте — татары, составляющие 1/6 населения. Национальный состав представлен на Рисунках 8 и 9.

Рисунок 8. Национальный состав населения (%)

Рисунок 9. Национальный состав населения (чел.)

Взаимоотношение городов не ограничиваются отношением центров с окружающей территорией. Между ними возникает множество связей, которые объединяют всю территорию регионов в единое социально-экономическое целое. Взаимодействие города с

лежащими вне его территориями, развитие его на ближних и дальних связях выдвигает территориальный подход в качестве важнейшего в экономико–географическом изучении городов [6]. Территориальный подход крайне важен не только для познания состояния и формирования современных городов, но и для обоснования прогноза их развития.

Территория Тобольского района (с городом Тобольском) характеризуется слабой заселенностью и большой контрастностью в размещении населения. Число сельских населенных пунктов в 2017 г. составило 120, в которых проживает 22,3 тыс человек. Из них 3 пункта с людностью более 1 чел. (16,7% от количества сельского населения), к которым относятся поселки Сумкино, Прииртышский и село Байкалово. Еще 9 сельских населенных пунктов с людностью от 0,5 до 1 тыс чел. (села Абалак, Бизино, Булашово, Кутарбитка, Малая Зоркальцева, поселки Надцы, Сетово, деревни Башкова, Нижние Армезяны) сосредотачивают 28,1% сельского населения. Средняя людность находящихся здесь 22 сельских поселений составляет 180 жителей, средняя плотность сельского населения — 1,2 чел. на км². Средняя густота сельских населенных пунктов — 6,9 на 1 тыс км².

Совокупность населенных пунктов образует точечное множество, характеристики которого можно использовать для понимания территориального распределения экономико–географических явлений. Концепция множественности структурных уровней организации региональных систем производительных сил допускает такие переходы, когда исследование системы на одном уровне организации служит познанию других ее уровней [7].

В определении, с которым вполне можно согласиться, Б. С. Хорев и С. Г. Смилович [8] пишут: «Расселение населения — процесс распределения населения по территории. Его результат — сеть поселений. Расселение населения включает его размещение, функциональные территориальные взаимосвязи населенных мест и миграции населения».

Количественная составляющая урбанизации интерпретируется разными способами, через разные по смыслу показатели, характеризующие каждый какую-либо определенную сторону процесса. Очень важны показатели, связанные с самим населением, среди которых важнейшие: показатели плотности населения, степени урбанизированности, степени равномерности размещения населения (его концентрации) [9].

Агломерации в регионе формируются естественным путем, снижая издержки бизнеса и обеспечивая лучшие условия для удовлетворения спроса потребителей. Вокруг города Тобольска агломерация находится в стадии формирования, которую можно назвать термином «протоагломерация».

Методики, позволяющие определить границы любой агломерации или выявить региональную систему агломераций довольно достаточно известны.

Оригинальный подход к установлению границ агломераций предлагает Ю. Л. Пивоваров [3]. Он выделяет зоны влияния всех городов с населением свыше 50 тыс жителей. Зоны непосредственного влияния городов определяются по формуле:

$$L_i = \sqrt[3]{\frac{P_i}{4}} \quad (1)$$

где L_i — зона влияния города (км), P_i — население города (человек).

По нашему мнению, указанная формула уже устарела, поэтому зоны непосредственного влияния городов нужно определяются по формуле [10]:

$$L_i = \sqrt[3]{\frac{P_i}{2}} \quad (2)$$

В любом случае, можно установить границы ближней и дальне зоны влияния города по этим формулам.

Таким образом, ближняя зона влияния города составляет 29 км, а дальняя — 37 км. С помощью картографическим материалов установим перечень населенных пунктов, входящих в эти зоны (Рисунок 10).

Из 22 сельских поселений Тобольского муниципального района к ближней зоне влияния относятся 17, в том числе 15 имеющие постоянное население. Общее количество населенных пунктов составляет 95, в которых проживает 16,1 тыс. чел. (85,6% сельского населения). К дальней зоне влияния относятся всего 12 населенных пунктов с общей людностью 2,7 тыс чел. (14,4% сельского населения). Таким образом, в пределах Тобольской «протоагломерации» проживает 117,7 тыс чел, в том числе в городе Тобольске 98,9 тыс чел. (84% населения).

Реально же действующие границы городских агломераций определяются методом изохрон на основе выделения транспортной доступности центра агломерации, а количество и размеры, опоясывающее ядро зон ближних и дальних спутников зависит от уровня сформированности системы.

Рисунок 10. Тобольск и его зона влияния (показана красной окружностью)

Отдельно выделяется группа потенциальных агломерационных образований, которые не удовлетворяют одному из перечисленных условий. Если через какой-либо промежуток времени потенциальная агломерация удовлетворяет всем требованиям, то ее вносят в списки сложившихся агломераций [11], если же нет, то она продолжает оставаться «протоагломерацией».

Необходимо заметить, что агломерацию нельзя создать «сверху», административным путем или упразднить, потому что она не является административным образованием или управленческой конструкцией, она является продуктом самоорганизации людей формируется естественным образом [12].

Таким образом, выявляется ряд закономерностей размещения населенных пунктов, которые достаточно хорошо отражают основные черты территориального распределения главных центров концентрации населения в социально-экономической жизни Тобольского региона. Демографическая ситуация в городе характеризуется сохранением динамики роста численности населения, что обусловлено молодым средним возрастом населения, а также реализацией комплекса мер по стимулированию рождаемости и улучшению состояния здоровья населения, предусмотренных приоритетным национальным проектом в сфере здравоохранения.

Наибольший прирост населения города обеспечивает естественное воспроизводство. Анализ возрастного состава населения свидетельствует о наметившейся положительной динамике численности лиц моложе трудоспособного возраста. В то же время, вступление в рабочий возраст малочисленного поколения молодежи, родившейся в первой половине 1990-х годов, когда уровень рождаемости был самым низким за последние два десятилетия, привело к снижению населения трудоспособного возраста (5).

В последнее время структура населения муниципального образования претерпевает возрастные изменения, характерные для населения России в целом: старение населения на фоне увеличивающейся продолжительности жизни и снижения темпов рождаемости. Тревожным фактом является высокий уровень смертности от неестественных причин, которые можно предотвратить. Миграционные процессы отличаются неустойчивым характером и неоднозначным влиянием на процессы воспроизводства населения города.

Источники:

(1). Тобольск // Народная энциклопедия «Мой город». Режим доступа: http://www.mojgorod.ru/tjumensk_obl/tobolsk/ (дата обращения 17.09.2017).

(2). Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения: Закон Тюменской области от 05 ноября 2004 г. №263. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/802036433> (дата обращения 17.09.2017).

(3). Официальный сайт администрации города Тобольска. Режим доступа: <https://tobolsk.admtymen.ru/mo/Tobolsk/index.htm> (дата обращения 17.09.2017).

(4). Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2017. Официальный сайт службы Росстата. Режим доступа: www.gks.ru. (дата обращения 17.09.2017).

(5). Программа «Комплексного социально-экономического развития города Тобольска до 2020 года» г. Тобольск 2015 г. Режим доступа: https://tobolsk.admtymen.ru/files/upload/OMSU/Tobolsk/Документы/programma_2020_izm2013-2014.doc (дата обращения 17.09.2017).

(6). Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Режим доступа: http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ru/statistics/tumStat/population/ (дата обращения 17.09.2017).

(7). Концепция стратегии социально-экономического развития г. Тобольска до 2020 года. Режим доступа: <https://goo.gl/UCxW6K> (дата обращения 17.09.2017).

Список литературы:

1. Воробьев В. В. Географические особенности и проблемы формирования населения Восточной Сибири: автореф. дисс. ... д-ра геогр. наук. М., 1974. 38 с.
2. Соколов С. Н. Экономико-географическое положение как социально-экономический ресурс регионов Российской Федерации // В мире научных открытий. 2015. №9.4 (69). С. 1528-1538.
3. Пивоваров Ю. Л. Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские системы: Учеб. пособие. М.: Владос, 1999. 232 с.
4. Соколов С. Н. Пространственно-временная организация производительных сил регионов Азиатской России: автореф. дисс. ... д-ра геогр. наук. Иркутск, 2009. 45 с.
5. Шабурова А. В. Стратегический менеджмент: конспект лекций. Новосибирск: Сибирская гос. геодезич. академия, 2006. 203 с.
6. Лаппо Г. М. География городов. М., 1997. 480 с.
7. Ишмуратов Б. М. Региональные системы производительных сил: Методологические основы географического анализа. Новосибирск: Наука, 1979. 236 с.
8. Хорев Б. С., Смидович С. Г. Расселение населения (Основные понятия и методология). М.: Финансы и статистика, 1981. 192 с.
9. Соколов С. Н. Теоретико-методологические основы территориальной организации общества // Вестник Нижневартского государственного университета. Сер. «Естественные науки и науки о Земле». 2013. №3. С. 32-42.
10. Соколов С. Н. Пространственно-временная динамика городского населения Азиатской России // География и природные ресурсы. 2008. №3. С. 115-119.
11. Ижгузина Н. Р. Подходы к делимитации городских агломераций // Дискуссия. 2014. №9 (50). Режим доступа: <http://journal-discussion.ru/issue.php?id=50> (дата обращения 17.09.2017).
12. Горяченко Е. Е., Мосиенко Н. Л., Демчук Н. В. Городские агломерации Сибири: предпосылки формирования и барьеры развития // Регион: экономика и социология. 2011. №3. С. 94-112.

References:

1. Vorobiev, V. V. (1974). Geograficheskie osobennosti i problemy formirovaniya naseleniya Vostochnoi Sibiri. Avtoref. ... diss. Moscow, 11
2. Sokolov, S. N. (2015). Ekonomiko-geograficheskoe polozhenie kak socialno-ekonomicheskii resurs regionov Rossiiskoi Federatsii. V mire nauchnyh otkrytii, (9.4), 1528-1538
3. Pivovarov, Yu. L. (1999). Osnovy geourbanistiki: Urbanizaciya i gorodskie sistemy: Ucheb. posobie. Moscow, Vlados, 232
4. Sokolov, S. N. (2009). Prostranstvenno-vremennaya organizaciya proizvoditelnyh sil regionov Aziatskoi Rossii. Avtoref. ... diss. Irkutsk
5. Shaburova, A. V. (2006). Strategicheskii menedzhment: konspekt lektsii. Novosibirsk, Sibirskaaya gos. geodezich. akademiya, 203

6. Lappo, G. M. (1997). *Geografija gorodov*. Moscow, 1997, 480
7. Ishmuratov, B. M. (1979). *Regionalnye sistemy proizvoditelnyh sil: Metodologicheskie osnovy geograficheskogo analiza*. Novosibirsk, Nauka, 236
8. Khorev, B. S., & Smidovich, S. G. (1981). *Rasselenie naseleniya (Osnovnye ponyatiya i metodologiya)*. Moscow, Finansy i statistika, 192
9. Sokolov, S. N. (2013). *Teoretiko-metodologicheskie osnovy territorialnoi organizatsii obshchestva. Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Estestvennye nauki i nauki o Zemle*, (3), 32-42
10. Sokolov, S. N. (2008). *Prostranstvenno-vremennaya dinamika gorodskogo naseleniya Aziatskoi Rossii. Geografiya i prirodnye resursy*, (3), 115-119
11. Izhguzina, N. R. (2014). *Podkhody k delimitatsii gorodskikh aglomeratsii. Diskussiya*, (9). Available at: <http://journal-discussion.ru/issue.php?id=50>, accessed 17.09.2017
12. Goryachenko, E. E., Mosienko, N. L., & Demchuk, N. V. (2011). *Gorodskie aglomeratsii Sibiri: predposylki formirovaniya i bariery razvitiya. Region: ekonomika i sociologiya*, (3), 94-112

*Работа поступила
в редакцию 18.09.2017 г.*

*Принята к публикации
21.09.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Соколов С. Н. Демографическая и территориальная структура населения Тобольска // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №10 (23). С. 112-125. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sokolov-s> (дата обращения 15.10.2017).

Cite as (APA):

Sokolov, S. (2017). Demographic and territorial structure of the Tobolsk population. *Bulletin of Science and Practice*, (10), 112-125